

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

REFLEKSIV YONDASHUV YUZASIDAN XORIJIY TADQIQOTLAR SHARHI

<https://zenodo.org/records/12192071>

M.B.Artikova

Andijon davlat pedagogika instituti

O.O.Qodirov

Andijon davlat chet tillar instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada refleksiya va u bilan bog'liq tushunchalarga tavsif, refleksiya orqali ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining o'z faoliyatiga bo'lgan munosabati hamda refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: refleksiya, tadqiqot, ta'lim, tarbiya, refleksiv jarayon, kasbiy refleksiya, refleksiv amaliyot.

Аннотация. В данной статье рассматриваются рефлексия и связанные с ней понятия, отношение участников образовательного процесса через рефлексию к своей деятельности, а также вопросы зарубежных исследований рефлексивного подхода.

Ключевые слова: рефлексия, исследование, образование, воспитание, рефлексивный процесс, профессиональная рефлексия, рефлексивная практика.

Abstract. This article discusses about reflection and its related concepts, the attitude of the educational institutions to their activities through reflection, and the issues of foreign research on the reflexive approach.

Key words: reflection, research, teacher, education, training, reflexive process, professional reflection, reflexive practice.

Refleksiya (lot. reflexio – ortga qaytish, aks etish): 1) kishining o'z xatti-harakatlari va ularning asoslarini tushunib yetishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy faoliyati, bilishning alohida bir shakli; 2) fikrlash, o'z-ozini nazorat qilish; 3) o'zining shaxsiy harakatlari va ularning qonun-qoidalarini fikrlashga yo'naltirilgan faoliyatining nazariy shakli; 4) o'z ruhiy holati haqida o'ylash, hayol surish, fikr yuritish, uni tahlil etishga moyillikni anglatadi [1].

Refleksiya – bu ko'p jihatdan inson hayotining ontologik tomonini ifodalaydi va insonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi [2].

Refleksiya inson subyektivligining eng muhim, markaziy hodisasi bo'lib, buning uchun quyidagi ta'rifni keltirish mumkin: "... bu insonning o'ziga xos qobiliyati, u shaxsga o'z fikrlarini tahlil qilish va mustaqil bildirishiga imkon beradi, shuningdek, hissiy holatlar, kechinmalar, odamlarning xatti-harakatlari va munosabatlarini aks ettiradi, umuman olganda – alohida e'tibor (tahlil va baholash) va amaliy o'zgarish (o'zgarish va rivojlanish)ga imkon beradi [3].

Pedagogik adabiyotlarda refleksiv jarayonlarni izohlashning ikki turi ajratib ko'rsatiladi:

– kognitiv va hissiy kechinmalar mohiyatini izohlashga va ularni konstruksiyalashga olib keladigan ongning refleksiv tahlili;

– insonning o'z-o'zini va shaxslararo muloqot mazmunini tushunish refleksiyasi.

Refleksiya o'zini-o'zi anglashning tasvirlanishi, muloqot jarayonida subyektning suhbatdosh sifatida qanday qabul qilinayotganligini anglashi, subyektning muammoni va uning vujudga kelish sabablarini ko'ra olishi, aniqlashi, o'rganishi va tahlil qila olish qobiliyati.

Ta'lim jarayonida ba'zi hollarda o'qituvchi o'z darsidan va o'quvchilaridan kutayotgan natija aslida erishilgan natijadan farq qilib qolishini kuzatish mumkin. O'qituvchi dars jarayonida ko'plab muammolarga duch keladi. Misol uchun, u darsini juda yaxshi rejalashtirib,

puxta tayyorgarlik ko'rsa-da, amaldagi natija kutilganiday bo'lmay qolishi, o'quv rejasida tavsiya etilgan metodika mazkur dars jarayoniga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Bunday hollarda o'qituvchi darsdan so'ng dars jarayonida bo'lib o'tgan hodisalar va mavjud bo'lgan holatlar haqida o'ylashi, dars jarayonini qayta tahlil qilishi, xatolik va kamchiliklarni topishi, dars haqida hamkasblarining fikrini o'rganishi yoki o'quvchilarning fikr-mulohazalarini to'g'ridan-to'g'ri so'rab bilishi mumkin. Ana shunday jarayonlarni boshidan o'tkazadigan o'qituvchini ta'lim jarayoniga refleksiv yondashadigan o'qituvchi deb atash mumkin.

Refleksiya orqali ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining o'z faoliyatiga bo'lgan munosabati muvofiqlashtiriladi va hamkorlikdagi faoliyatning shakl va mazmuniga mos ravishda mazkur faoliyatning qayta tashkil etilishi ta'minlanadi [4].

Refleksiya orqali ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining o'z faoliyatiga bo'lgan munosabati muvofiqlashtiriladi va hamkorlikdagi faoliyatning shakl va mazmuniga mos ravishda mazkur faoliyatning qayta tashkil etilishi ta'minlanadi. Bu bilan bog'liq ravishda quyidagi refleksiv jarayonlar ajratib ko'rsatiladi:

- o'z-o'zini va boshqalarni tushunish;
- o'z-o'ziga va boshqalarga baho berish;
- o'z-o'zini va boshqalarni izohli tahlil qilish.

Odatda, refleksiv ko'nikmalar fikrlash, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini nazorat qilish, o'zining shaxsiy xatti-harakatlari va ularning oqibatlarini tushunish uchun yo'naltirilgan faoliyat shakli sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, refleksiv ko'nikmalar sog'lom tafakkurni rivojlantirishning asosiy indikatori sifatida belgilanadi.

Bugungi ta'lim amaliyoti uchun refleksiv o'qituvchi bo'lish juda muhimdir. Buning uchun esa u o'z dars jarayonida amalga oshirgan harakatlarini qayd qilib bora olishi katta amaliy ahamiyatga ega. Zero, "o'qituvchilarning yoshlarga ta'lim va tarbiya berishdagi mas'uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish" bugungi istiqbolli natijalarni kutayotgan "Yangi O'zbekiston" ta'lim muhiti uchun zarurat sanaladi [5].

Refleksiv va refleksiya yondashuvga oid izlanishlarda yetakchi olimlar o'qituvchilarning refleksivlik darajasini hamda refleksiv yondashuvdan foydalanish yo'llarini aniqlash usullari, refleksiyaning psixologik xususiyatlari haqida muhim fikr-mulohazalar bergan. Ana shunday izlanishlar olib borgan olimlar ichida eng diqqatga sazovorlaridan biri Djon Dyuidir. U shunday deydi, "Har bir refleksiv harakatda, shaxs o'zini mavjud bo'lgan, muayyan bir muammoli vaziyatda ko'radi va ushbu vaziyatdan hozirda mavjud bo'lmagan boshqa bir vaziyatga ko'chib o'tishi u haqda bir fikrga kelishi talab etiladi. O'sha jarayonda mavjud bo'lgan narsa va hodisa hamda mavjud bo'lmagan tasavvuriy vaziyatga ko'chib o'tishga xulosa chiqarish deyiladi. Mavjud bo'lgan narsa ongni g'oyaga, natija esa boshqa bir yangilikni qabul qilishga yetaklaydi [6].

Refleksiv o'qitish dars amaliyotida o'z yo'lini qidirayotgan o'qituvchi uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatib turuvchi kompas sifatida qarash mumkin. Refleksiyani kompasga o'xshatish orqali o'qituvchilarga faoliyati mobaynida to'xtash, atrofqa qarab olish, ayni vaqtdagi vaziyatni aniqlab olish va qaysi yo'nalish bo'ylab borishiga aniqlik kiritib olishga imkon berishga ishora qiladi [7].

G.S.Suxobskaya va L.L.Gorbunovalar tomonidan: "Refleksiya o'zini o'zi anglashning tasvirlanishi, muloqot jarayonida subyektning suhbatdosh sifatida qanday qabul qilinayotganini anglashi, subyektning muammoni va uning vujudga kelish sabablarini ko'ra olishi, aniqlashi, o'rganishi va tahlil qila olish qobiliyati", -sifatida aks ettiriladi [8].

B.Z.Vulfov: “Kasbiy refleksiya – bu o‘z-o‘zini, “men” imkoniyatlarini o‘z “men”i bilan bog‘lash”, - deb hisoblaydi [9]. Tanlangan kasb nimani talab qiladi, u haqida mavjud g‘oyalar bilan kasbiy o‘zini o‘zi belgilash, degan xulosaga keladi.

V.I.Slobodchikov va Ye.I.Isayev: “Pedagogik refleksiya o‘qituvchining o‘zini va o‘z xatti-harakatlarini obyektiv baholashi, o‘quvchilar va boshqalar tomonidan o‘zini qanday qabul qilinayotganini, eng avvalo, u muloqot jarayonida kimlar bilan o‘zaro ta’sirda ekanligini tushunish qobiliyati”, - sifatida talqin etadilar [10].

Xorij olimi Bailey o‘qitishga “refleksiv yondashuvni o‘z qilayotgan ishlari va qarashlari hamda motivlarining mohiyatini anglab yetishga intilayotgan va o‘z faoliyatini takomillashtirishga harakat qilayotgan mutaxassislarining amalga oshirayotgan ishlariga aniq baho berish g‘oyasidir”, deb ta’rif beradi [11]. Uning fikriga ko‘ra, ta’lim jarayoniga refleksiv yondashuvni bir nechta shakllarda olib borish mumkin, jumladan, dars ishlanmalarida notatsiya (qayd) qilib borish va saqlab qo‘yish, dars jarayonini video yoki audio shaklida yozib borish, o‘qituvchi jurnalini tutish, o‘qituvchilik faoliyati haqida internetda blog yuritish va boshqalar. “Professional o‘qituvchi uchun darsda bajarilayotgan mashq (topshiriq) o‘quvchilarni jalb qilib olish nuqtai-nazaridan qanchalik samarali ekanini baholab borishga harakat qilish juda muhim masaladir” [12].

Dars davomida sodir bo‘ladigan voqea-hodisalar va maqsadlarga erishishning alternativ usullari haqida tanqidiy mulohaza yuritadigan o‘qituvchi refleksiv o‘qituvchidir [13].

Shuningdek, Farrel: “o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishida refleksiv amaliyotdan foydalanish ularning o‘z faoliyatlariga ongli va muntazam ravishda refleksiv munosabatda bo‘lish orqali rivojlantirishga erishish mumkin”, - degan xulosani bayon etadi [14].

Ma’lumki, voqelik va uning insonlar ongidagi inikosi har doim ham bir xil bo‘lavermaydi, o‘qituvchilar amalga oshirmoqchi bo‘lgan ishlar va aslida sodir bo‘ladigan holatlar ko‘pincha bir-biriga mos tushmay qoladi. Farrel yana shuni qo‘shimcha qiladiki, o‘qituvchilar o‘z tajribalari va boshqa o‘qituvchilar tajribalari haqida ma’lumotlarni to‘plashning ko‘plab usullaridan foydalanishi mumkin. So‘rovnoma va savol javoblar o‘tkazish, hamkasblari yordamida yoki ularsiz dars tahlillari o‘tkazish, o‘qituvchilar jamoasida muhokamalar o‘tkazish, axborot texnologiyalaridan foydalanish (bloglar, forumlar, suhbatlar) ana shular jumlasidandir.

Tadqiqotchi olim T.Farrellning xulosalariga ko‘ra, “yillar davomida shakllanib kelgan, mavjud vaziyatlarga va aqliy faoliyatga refleksiv munosabat ingliz tilini o‘qitishda keng qo‘llanilib kelinmoqda va undan foydalanish samarali natijalarni ko‘rsatmoqda. Aksariyat til o‘rgatuvchi pedagoglar refleksiya – o‘qituvchilar tomonidan qo‘llanilishi kerak bo‘lgan amaliyot ekanini ta’kidlaydilar” [15]. Shunday bo‘lsada, o‘qituvchilarning rivojlanishini ta’minlaydigan ongli amaliyot va refleksiv amaliyot borasida yakdil to‘xtamga kelinmadi.

Suherdining ta’kidlashicha, “professional o‘qituvchi bo‘lishning usullaridan biri bu refleksiv malakalarni shakllantirishdir” [16]. U refleksiv mahoratni rivojlantirishda o‘qituvchi o‘tadigan darsi jarayonidagi o‘zining kuchli va nisbatan zaif tomonlarini tashxis qilishini ham e’tirof etadi.

A.Soisangwarn va S.Wongwanichlar ham “o‘z faoliyatini doimiy kuzatib tahlil qilib boradigan o‘qituvchilar o‘z kasbiy mahoratlarini sifat jihatidan yaxshilab professional o‘sishga erishadilar” [17], - deb ta’kidlab o‘tadi.

Barlet “o‘qituvchining refleksiv ish jarayoni quyidagi besh bosqichdan iborat va har bir bosqich muayyan savollarga javob beradi”, deb ta’kidlaydi [18] (1-rasmga qarang):

1-rasm. Barletning refleksiv jarayon modeli.

1. Xaritalash (men o'qituvchi sifatida nima qilaman (odatda))?
2. Ma'lumot berish (meni o'qituvchilik faoliyatimning mazmuni nimadan iborat? Men nima qilmoqchi edim?).
3. Bahslashish (qanday qilib shunday o'qituvchi bo'lib qoldim? O'qituvchilik haqidagi hozirgi fikrlarim qanday shakllangan?).
4. Baho berish (qanday qilsam o'qitish uslubim boshqacha bo'lardi?).
5. Amalda qo'llash (endi qanday usulda o'qitaman?).

Diderotning fikriga ko'ra "bilim olishning uch asosiy vositasi mavjud. Ular kuzatuv, refleksiya va tajriba". Kuzatuv faktlarni to'playdi; refleksiya ularni jamlaydi; tajriba ana shu jamlangan bilimning natijasini tekshirib beradi.

D.Chiesaning fikriga ko'ra muvaffaqiyatli kuzatuvchi bo'lishning uchta sharti bor:

- birinchisi, darsga kirishdan oldin nima maqsadda kuzatuv amalga oshirilishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lish;
- ikkinchisi, kuzatuvlar, xulosalar va qarashlar orasidagi farqlarni bilish;
- uchinchidan, dars kuzatuv natijasida olingan ma'lumotni refleksiv tahlil qilish [19].

Yuqorida xorijiy olimlarning refleksiya va refleksiv yondashuv tushunchalari yuzasidan fikr, mulohazalari bilan tanishib chiqildi, ushbu mulohazalardan refleksiv yondashuv tushunchasi o'qituvchining o'zini tanqidiy mulohaza qilish orqali kasbiy mahoratini oshirish sifatida yondashilganligini kuzatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-йил 11-майдаги "2022- 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"ги PF-134-son Farmoni//Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 11.05.2022-y., 06/22/134/0407-son. <https://lex.uz/docs/-6008663>.
2. Akbari, R. (2007). Reflections on reflection: A critical appraisal of reflective practices in L2 teacher education. System, 35, 192-207.
3. Bartlett, Leo. 1990. Teacher development through reflective teaching. In J.C. Richards and D. Nunan (Eds), Second Language Teacher Education (pp. 2002-214). New York: Cambridge University Pres.
4. Bailey, Kathleen M. (2012). Reflective Pedagogy. In Anne Burns & Jack C. Richards (Eds.), The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second Language Teaching, (pp. 23-37). New York: Cambridge University Press.
5. Верзунова Л.В. Рефлексивное управление учебной деятельностью студентов вуза // Гаудеамус, № 1 (3), 2003. – С. 43-51.
6. Вульфов Б.З., Харьков В.Н. Педагогика рефлексии. – М.: 1995.
7. Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston, MA: D.C. Heath & Co Publishers.
8. Ismoilova M.K. Refleksiv yondashuv asosida talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishning empirik tahlili // Zamonaviy ta'lim. – T.: – B. 46-54.
9. Морозюк С.Н. Саногенная рефлексия как фактор оптимизации акцентуаций характера и повышения эффективности учебной деятельности: диссертация... док. пед. наук. к. – Москва, 2001. – 382 с.

10. Мануйлов Г.В. Особенности эмпатии и рефлексии личности на разных этапах освоения деятельности. автореф. дисс. канд. псих. Наук. – Екатеринбург, 2020. – 24 с.
11. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности [Текст]. – М.: 1995.
12. Suherdi, Didi. (2013). Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Bahasa Inggris: Buku Ajar Pemantapan Kompetensi Akademik. Bandung: Celtic Press.
13. Soisangwarn, A. & Wongwanich S. (2014). Promoting Reflective Teaching through Peer Coaching to Improve Teaching Skills. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 116, 2504-2511.
14. Soisangwarn, A. & Wongwanich S. (2014). Promoting Reflective Teaching through Peer Coaching to Improve Teaching Skills. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 116, 2504-2511.
15. Harmer, Jeremy. (2007). How to teach English. China: Pearson Education Limited.
16. Farrel, Thomas S. C. (2016). Does Writing Promote Reflective Practice?. In Willy A. Renandya & Handoyo P. Widodo (Eds.), English Language Teaching Today: Linkin Theory and Practice (pp. 83-94). Switzerland: Springer.
17. Farrell T. S. C. (2007). Reflective language teaching: From research to practice. London, England: Continuum / <http://www.reflectiveinquiry.ca/wp-content/uploads/2016/06/Reflective-practice-Farrell.pdf>.
18. Chiesa D.L. (2019) Reconceptualizing Lnguage Teaching: An in Service Teacher Education in Uzbekistan. Tashkent, Baktria press.
19. <https://buklib.net/books/36826/>

UO'K 796.01

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INTELLEKTUAL KASBIY RIVOJLANTIRISHDA MANTIQUIY TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOHIYATI VA MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/12192079>

**Artikova Muxayyo Botiraliyevna
Ismoilova Nilufarxon Ibroximjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Bu maqolada o'qituvchilar uchun mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mo'hiyati va mazmunini ta'riflangan. Ushbu texnologiya o'quvchilarning mantiqiy topshiriqlar orqali muammolarni yechish, muhokama qilish va yangi yechimlar qurishga o'rgatilishini ta'minlaydi. Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy tajribalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularning fikrlash va muhokama qobiliyatlarini oshiradi. Maqola mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasining o'quvchilarning o'zlashtirish va kritik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda qanday yordam berishi haqida tushuncha beradi.*

Kalit so'zlar: *Topshiriq, muammo, yechim, mantiqiy jarayon, fikr, dalil, tafsilot, tahlil, natija.*

Аннотация. *В данной статье описаны сущность и содержание совершенствования технологии использования логических задач для учителей. Эта технология гарантирует, что студентов учат решать проблемы, обсуждать и вырабатывать новые решения с помощью логических задач. Задачи на логику помогают учащимся развивать логический опыт и улучшать свои навыки мышления и рассуждения. В статье рассматривается, как технология использования логических задач может помочь учащимся развить мастерство и навыки критического мышления.*

Ключевые слова: *Задание, проблема, решение, логический процесс, идея, аргумент, деталь, анализ, результат.*

Abstract. *This article describes the essence and content of improving the techniques of using logical tasks for teachers. This techniques ensures that students are taught to solve problems, discuss and construct new solutions through logical tasks. Logic tasks help students develop their logical experiences and improve their thinking and reasoning skills. The article provides an insight into how the techniques of using logical tasks can help students develop their mastery and critical thinking skills.*

Key words: *Assignment, problem, solution, logical process, idea, argument, detail, analysis, result.*

